

Settimane dal 5 Marzo al 28 Ottobre - Progetto ERAS Galeazzi

Totale Pazienti Gestiti: **938**

per equipe

Pazienti Dimessi per Tipologia di dimissione

Conteggio di Tipo dimissione		Tipo dimissione			Totale	% Domicilio	2017	Delta
Equipe	Ordinaria domicilio paziente	Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	158				
Chirurgia dell' Anca I	89	8	158	255	34,90%	39%	-4,10%	
O.R.A.C.O.	6	114	21	141	4,26%	2%	2,26%	
Centro di Traumatologia dello Sport	87	3	34	124	70,16%	60%	10,16%	
E.U.O.R.R.	84	20	12	116	72,41%	12%	60,41%	
Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica	29	8	77	114	25,44%	55%	-29,56%	
Chirurgia del Ginocchio I	31	3	61	95	32,63%	7%	25,63%	
Traumatologia e Pronto Soccorso	7	8	46	61	11,48%	4%	7,48%	
Clinica Ortopedica	6	13	13	32	18,75%	0%	18,75%	
Totale	339	177	422	938	36,14%	12%	24,14%	

per equipe

DEGENZA MEDIA ACUTO PER TIPO DIMISSIONE

Media di GG POST OP		Tipo dimissione			Totale	2017	Delta
Equipe	Ordinaria domicilio paziente	Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	4,5			
Centro di Traumatologia dello Sport	4,7	3,7	3,4	4,3	5,0	-0,6	
Chirurgia del Ginocchio I	5,6	6,7	4,5	4,9	5,5	-0,5	
Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica	5,2	5,5	3,9	4,4	5,9	-1,6	
Chirurgia dell' Anca I	4,5	7,6	4,5	4,6	5,9	-1,3	
Clinica Ortopedica	4,8	4,8	3,6	4,3	0,0	4,3	
E.U.O.R.R.	4,0	3,8	3,7	3,9	4,0	-0,1	
O.R.A.C.O.	5,5	5,5	4,5	5,3	6,2	-0,9	
Traumatologia e Pronto Soccorso	5,3	3,4	3,8	3,9	4,2	-0,3	
Totale	4,6	5,2	4,2	4,5	5,2	-0,7	

per equipe

DEGENZA MEDIA RIABILITAZIONE

riab out	(Tutto)
uo dimissione	(più elementi)

DEGENZA MEDIA RIABILITAZIONE

riab out	(Tutto)
Equipe	(più elementi)

Equipe	Tipo dimissione		Dati	
	Media di GG RIAB	Somma di Counter	Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	
Centro di Traumatologia dello Sport	14,7	33,0		
Chirurgia del Ginocchio I	12,6	58,0		
Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica	12,5	73,0		
Chirurgia dell' Anca I	13,5	146,0		
Clinica Ortopedica	15,8	12,0		
E.U.O.R.R.	13,0	11,0		
O.R.A.C.O.	12,0	21,0		
Traumatologia e Pronto Soccorso	11,9	44,0		
Totale complessivo	13,1	398,0		

uo dimissione	Tipo dimissione		Dati	
	Media di GG RIAB	Conteggio di Counter	Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	
12-DO: Med Riab II	13,8	91,0		
34-DO: Riabilitazione Sportiva	13,2	250,0		
48-DO: Riabilitazione Specialistica Or	11,4	45,0		
01-DO: Med. Riab. I	11,9	12,0		
Totale complessivo	13,1	398,0		

Tipo dimissione	(Tutto)
-----------------	---------

DEGENZA MEDIA post-op per tipo intervento

Media di GG POST OP		Procedura						
Equipe	PTA	PTG	REV. PTA	REV. PTG	RIM. PTG	RIM. PTA	Totale	
Centro di Traumatologia dello Sport	3,8	4,3	4,5	5,4	8,0		4,3	
Chirurgia del Ginocchio I	4,7	5,0		4,6	5,0		4,9	
Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica	4,3	4,4	3,0	4,0	10,0		4,4	
Chirurgia dell' Anca I	4,3	4,8	5,3	5,0	8,0	6,7	4,6	
Clinica Ortopedica	5,4	3,9	4,0	4,0			4,3	
E.U.O.R.R.	3,8	3,9	6,2	4,0			3,9	
GSpine4	6,0						6,0	
Traumatologia e Pronto Soccorso	4,1	3,8	1,0	4,3			3,9	
Totale	4,2	4,4	5,2	4,6	6,8	6,7	4,4	

Numero casi settimanali per tipo intervento

Conteggio di CC		Procedura						
Equipe	PTA	PTG	REV. PTA	REV. PTG	RIM. PTG	RIM. PTA	Totale	
Chirurgia dell' Anca I	182	26	37	3	1	6	255	
O.R.A.C.O.	70	56	9	6			141	
Centro di Traumatologia dello Sport	17	97	2	7	1		124	
E.U.O.R.R.	56	53	5	2			116	
Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica	17	86	1	9	1		114	
Chirurgia del Ginocchio I	9	70		13	3		95	
Traumatologia e Pronto Soccorso	26	31	1	3			61	
Clinica Ortopedica	9	21	1	1			32	
Totale	386	440	56	44	6	6	938	

Equipie E.U.O.R.R.

PER TIPOLOGIA DI DIMISSIONE

Pazienti	sett.																												Totale	
Tipo dimissione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	
Ordinaria domicilio paziente	3	4	2	4		2	4	2	2	2	4	1	6	2	2	2	3	3	3	2	2	5	5	4	4	1	4	4	2	84
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione			1			2	1	2	2	1		1		1	2	1		2	1							2				20
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto			1					1																					12	
In Regime Acuto																														
Totale	3	4	4	4		4	5	5	4	3	5	3	6	4	5	3	5	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	5	4	116

	Sett.10	Sett.11	Sett.12	Sett.13	Sett.14	Sett.15	Sett.16	Sett.17	Sett.18	Sett.19	Sett.20	Sett.21	Sett.22	Sett.23	Sett.24	Sett.25	Sett.26	Sett.27	Sett.28	Sett.29	Sett.30	Sett.36	Sett.37	Sett.38	Sett.39	Sett.40	Sett.41	Sett.42	Sett.43	Pgr
Ordinaria domicilio paziente	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%		50,0%	80,0%	40,0%	50,0%	66,7%	80,0%	33,3%	100,0%	50,0%	40,0%	66,7%	60,0%	75,0%	75,0%	50,0%	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	33,3%	100,0%	80,0%	50,0%	72,4%
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%		50,0%	20,0%	40,0%	50,0%	33,3%	0,0%	33,3%	0,0%	25,0%	40,0%	0,0%	40,0%	25,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	17,2%
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%		0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20,0%	33,3%	0,0%	25,0%	20,0%	33,3%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	50,0%	10,3%
In Regime Acuto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Equipie E.U.O.R.R.

SUDDIVISIONE PER REPARTO

Pazienti	sett.																												Totale		
REPARTO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43		
P21	3	4	4	4		4	5	5	4	3	5	3	6	4	5	3	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	5	4	116
Totale	3	4	4	4		4	5	5	4	3	5	3	6	4	5	3	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	5	4	116

pn non in P21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEGENZA MEDIA POST-OP PER TIPO DIMISSIONE

Equipie E.U.O.R.R.

Data Interv. (Tutto)

Tipo dimissione	Dati	GGD POST OP	Degenza media Post Op
Ordinaria domicilio paziente	84	337	4,0
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	20	76	3,8
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	12	44	3,7
In Regime Acuto			#DIV/0!
Totale complessivo	116	457	3,9

Equipie E.U.O.R.R.

GGD POST OP

	sett.																												Totale	
Tipo dimissione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	
Ordinaria domicilio paziente	15	17	8	14		9	16	8	8	7	12	3	24	7	10	8	13	11	12	7	7	18	20	14	28	3	16	14	8	337
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione			3			7	4	6	12	4		3		4	11		7	3			6					6				76
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto			3				5				3	4		3	5	3			3		4						3	8	44	
In Regime Acuto																														
Totale	15	17	14	14		16	20	19	20	11	15	10	24	14	26	11	20	14	15	13	11	18	20	14	28	9	16	17	16	457

Equipie E.U.O.R.R.

Pazienti

Tipo dimissione	sett.																												Totale	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	
Ordinaria domicilio paziente	3	4	2	4		2	4	2	2	2	4	1	6	2	2	2	3	3	3	2	2	5	5	4	4	1	4	4	2	84
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione			1			2	1	2	2	1		1		1	2		2	1			2					2				20
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto			1					1			1	1		1	1	1			1		1						1	2	12	
In Regime Acuto																														
Totale	3	4	4	4		4	5	5	4	3	5	3	6	4	5	3	5	4	4	4	3	5	5	4	4	3	4	5	4	116

DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA	5,00	4,25	3,50	3,50		4,00	4,00	3,80	5,00	3,67	3,00	3,33	4,00	3,50	5,20	3,67	4,00	3,50	3,75	3,25	3,67	3,60	4,00	3,50	7,00	3,00	4,00	3,40	4,00
DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA (DIMESSI A DOMICILIO)	5,00	4,25	4,00	3,50		4,50	4,00	4,00	4,00	3,50	3,00	3,00	4,00	3,50	5,00	4,00	4,33	3,67	4,00	3,50	3,50	3,60	4,00	3,50	7,00	3,00	4,00	3,50	4,00

Settimane dal 5 Marzo al 28 Ottobre - Progetto ERAS Galeazzi

ORACO 141

Equipie O.R.A.C.O.

PER TIPOLOGIA DI DIMISSIONE

Pazienti	sett.																																	Totale
Tipo dimissione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	Totale				
Ordinaria domicilio paziente							1		1			1															1		1	1	6			
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	6	1	4	1	5	3	4		7	4	6	3	5	1	6	4	3	4	4	2		7	3	7	3	5	5	7	4	114				
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	1	1	2				3					2	1	1	1				2							1		1		21				
In Regime Acuto																																		
Totale	7	2	6	1	5	3	8		8	4	6	4	7	2	7	4	5	4	6	2		9	4	7	4	7	5	9	5	141				

	Sett.10	Sett.11	Sett.12	Sett.13	Sett.14	Sett.15	Sett.16	Sett.17	Sett.18	Sett.19	Sett.20	Sett.21	Sett.22	Sett.23	Sett.24	Sett.25	Sett.26	Sett.27	Sett.28	Sett.29	Sett.30	Sett.36	Sett.37	Sett.38	Sett.39	Sett.40	Sett.41	Sett.42	Sett.43	Pgr	
Ordinaria domicilio paziente	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%		12,5%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	0,0%	11,1%	20,0%	4,3%
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	85,7%	50,0%	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%		87,5%	100,0%	100,0%	75,0%	71,4%	50,0%	85,7%	100,0%	60,0%	100,0%	66,7%	100,0%	77,8%	75,0%	100,0%	75,0%	71,4%	100,0%	77,8%	80,0%	80,9%		
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	14,3%	50,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	37,5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	28,6%	50,0%	14,3%	0,0%	40,0%	0,0%	33,3%	0,0%	22,2%	25,0%	0,0%	25,0%	14,3%	0,0%	11,1%	0,0%	14,9%		
In Regime Acuto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Equipie O.R.A.C.O.

SUDDIVISIONE PER REPARTO

Pazienti	sett.																																	Totale
REPARTO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	Totale				
P21	7	2	6	1	5	3	8		8	4	6	4	7	2	7	4	5	4	6	2		8	4	7	4	6	5	8	5	138				
P41																										1				1				
P42																																		
P22																							1					1		1				
Totale	7	2	6	1	5	3	8		8	4	6	4	7	2	7	4	5	4	6	2		9	4	7	4	7	5	9	5	141				

pz non in P21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEGENZA MEDIA POST-OP PER TIPO DIMISSIONE

Equipie O.R.A.C.O.

Data Interv. (Tutto)

	Dati		Degenza media Post Op
Tipo dimissione	Pazienti	GGD POST OP	
Ordinaria domicilio paziente	6	33	5,5
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	114	622	5,5
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	21	95	4,5
In Regime Acuto			#DIV/0!
Totale complessivo	141	750	5,3

Equipie O.R.A.C.O.

GGD POST OP

Tipo dimissione	sett.																																	Totale
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	Totale				
Ordinaria domicilio paziente							5		4			5														6		6	7	33				
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	32	5	23	6	28	16	21		29	24	24	15	29	5	33	24	16	23	17	10		38	21	43	17	27	31	42	23	622				
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	5	6	7				18						8	6	5		10		9			9	3		3	3	3		95					
In Regime Acuto																																		
Totale	37	11	30	6	28	16	44		33	24	24	20	37	11	38	24	26	23	26	10		47	24	43	20	36	31	51	30	750				

Equipie O.R.A.C.O.

Pazienti

Tipo dimissione	sett.																																	Totale
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	Totale				
Ordinaria domicilio paziente							1		1			1														1		1	1	6				
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	6	1	4	1	5	3	4		7	4	6	3	5	1	6	4	3	4	4	2		7	3	7	3	5	5	7	4	114				
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	1	1	2				3					2	1	1	1		2		2			2	1		1	1	1		21					
In Regime Acuto																																		
Totale	7	2	6	1	5	3	8		8	4	6	4	7	2	7	4	5	4	6	2		9	4	7	4	7	5	9	5	141				

DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA	5,29	5,50	5,00	6,00	5,60	5,33	5,50		4,13	6,00	4,00	5,00	5,29	5,50	5,43	6,00	5,20	5,75	4,33	5,00		5,22	6,00	6,14	5,00	5,14	6,20	5,67	6,00
DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA (DIMESSI A DOMICILIO)							5,00		4,00			5,00														6,00		6,00	7,00

Settimane dal 5 Marzo al 28 Ottobre - Progetto ERAS Galeazzi

CTS 124

Equipie		Centro di Traumatologia dello Sport																																
PER TIPOLOGIA DI DIMISSIONE																																		
Pazienti	sett.																																	Totale
Tipo dimissione		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	87			
Ordinaria domicilio paziente		3	2	4	3	4	7	3	1	4	4	4	1	7	4	4	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	3	4	4	3	6	3		
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione																																3		
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3							1	2	3	1	1	2	2	1	34
In Regime Acuto																																	1	
Totale		5	3	6	4	1	5	7	4	2	5	5	6	2	8	6	5	3	5	2				5	4	3	5	5	6	5	7	124		

	Sett.10	Sett.11	Sett.12	Sett.13	Sett.14	Sett.15	Sett.16	Sett.17	Sett.18	Sett.19	Sett.20	Sett.21	Sett.22	Sett.23	Sett.24	Sett.25	Sett.26	Sett.27	Sett.28	Sett.29	Sett.30	Sett.36	Sett.37	Sett.38	Sett.39	Sett.40	Sett.41	Sett.42	Sett.43	Pgr
Ordinaria domicilio paziente	60,0%	66,7%	66,7%	75,0%	0,0%	80,0%	100,0%	75,0%	50,0%	80,0%	80,0%	66,7%	50,0%	87,5%	66,7%	80,0%	66,7%	40,0%	100,0%			80,0%	50,0%	0,0%	60,0%	80,0%	66,7%	60,0%	85,7%	70,2%
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	40,0%	33,3%	33,3%	25,0%	100,0%	20,0%	0,0%	25,0%	50,0%	20,0%	20,0%	33,3%	50,0%	12,5%	16,7%	0,0%	33,3%	60,0%	0,0%			20,0%	50,0%	100,0%	20,0%	20,0%	33,3%	40,0%	14,3%	27,4%
In Regime Acuto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Equipie		Centro di Traumatologia dello Sport																																
SUDDIVISIONE PER REPARTO																																		
Pazienti	sett.																																	Totale
REPARTO		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	124			
P21		5	3	6	4	1	5	7	4	2	5	6	2	8	6	5	3	5	2			5	4	3	5	5	6	5	7	7				
Totale		5	3	6	4	1	5	7	4	2	5	6	2	8	6	5	3	5	2			5	4	3	5	5	6	5	7	7				

pe non in P21 0

DEGENZA MEDIA POST-OP PER TIPO DIMISSIONE

Equipie		Centro di Trauma	
Data Interv.		(Tutto)	
Dati		Degenza media Post Op	
Tipo dimissione	Pazienti	GGD POST OP	
Ordinaria domicilio paziente	87	412	4,7
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	34	115	3,4
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	3	11	3,7
In Regime Acuto			#DIV/0!
Totale complessivo	124	538	4,3

Equipie		Centro di Traumatologia dello Sport																																
GGD POST OP																																		
Tipo dimissione	sett.																																	Totale
Tipo dimissione		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	412			
Ordinaria domicilio paziente		13	10	22	12	21	30	18	5	20	17	21	4	35	18	18	9	8	8			19	10	38	15	23	19	11	26	11				
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione															4	3									4						11			
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto		7	3	6	4	4	4		5	3	3	4	7	3	3		3	9					3	7	12	4	3	6	6	3	115			
In Regime Acuto																																		
Totale		20	13	28	16	4	25	30	23	8	23	21	28	7	38	25	21	12	17	8			22	17	12	23	26	25	17	29	538			

Equipie		Centro di Traumatologia dello Sport																																
Pazienti																																		
Tipo dimissione	sett.																																	Totale
Tipo dimissione		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	87			
Ordinaria domicilio paziente		3	2	4	3	4	7	3	1	4	4	4	1	7	4	4	2	2	2			4	2	3	3	4	4	3	6	3				
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione															1	1									1						3			
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3					1	2	3	1	1	2	2	1	34			
In Regime Acuto																																		
Totale		5	3	6	4	1	5	7	4	2	5	5	6	2	8	6	5	3	5	2			5	4	3	5	5	6	5	7	124			

DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA	4,00	4,33	4,67	4,00	4,00	5,00	4,29	5,75	4,00	4,60	4,20	4,67	3,50	4,75	4,17	4,20	4,00	3,40	4,00			4,40	4,25	4,00	4,60	5,20	4,17	3,40	4,14
DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA (DIMESSI A DOMICILIO)	4,33	5,00	5,50	4,00		5,25	4,29	6,00	5,00	5,00	4,25	5,25	4,00	5,00	4,50	4,50	4,50	4,00	4,00			4,75	5,00		5,00	5,75	4,75	3,67	4,33

Settimane dal 5 Marzo al 28 Ottobre - Progetto ERAS Galeazzi

GIN2 **114**

Equipie Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica

PER TIPOLOGIA DI DIMISSIONE

Pazienti	sett.																																											Totale
Tipo dimissione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43															
Ordinaria domicilio paziente							1	2	1	1			1	2		2		1	1		1	1	1	1	3	2	4	3	2	29														
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione				1	7	3		1										2												8														
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	6	4					3	4	3	2	3	2	2	3			5	3	2	1				4	3	3	1	1	2	2	4	77												
In Regime Acuto																																												
Totale	6	4		5	7	3	4	7	4	3	3	2	3	5		7	5	3	2			2	5	4	7	5	4	5	8	114														

	Sett.10	Sett.11	Sett.12	Sett.13	Sett.14	Sett.15	Sett.16	Sett.17	Sett.18	Sett.19	Sett.20	Sett.21	Sett.22	Sett.23	Sett.24	Sett.25	Sett.26	Sett.27	Sett.28	Sett.29	Sett.30	Sett.36	Sett.37	Sett.38	Sett.39	Sett.40	Sett.41	Sett.42	Sett.43	Pgr
Ordinaria domicilio paziente	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	28,6%	25,0%	33,3%	0,0%	0,0%	33,3%	40,0%		28,6%	0,0%	33,3%	50,0%			33,3%	20,0%	25,0%	42,9%	40,0%	100,0%	60,0%	25,0%	25,4%
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	0,0%	0,0%		20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	40,0%	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	20,0%	0,0%	0,0%	25,0%	7,0%
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	100,0%	100,0%		80,0%	100,0%	100,0%	75,0%	57,1%	75,0%	66,7%	100,0%	100,0%	66,7%	60,0%		71,4%	60,0%	66,7%	50,0%			66,7%	80,0%	75,0%	42,9%	40,0%	0,0%	40,0%	50,0%	67,5%
In Regime Acuto	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Equipie Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica

SUDDIVISIONE PER REPARTO

Pazienti	sett.																																											Totale
REPARTO	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43															
P21	3	3		5	7	3	4	7	4	3	3	2	3	5		7	5	3	2			3	5	3	7	5	4	5	8	109														
P41	3	1																							1								5											
Totale	6	4		5	7	3	4	7	4	3	3	2	3	5		7	5	3	2			3	5	4	7	5	4	5	8	114														

pa non in P21 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

DEGENZA MEDIA POST-OP PER TIPO DIMISSIONE

Equipie	Chirurgia del Gin.		Degenza media Post Op
Data Interv.	(Tutto)		
	Dati		
Tipo dimissione	Pazienti	GGD POST OP	
Ordinaria domicilio paziente	29	150	5,2
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	8	44	5,5
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	77	304	3,9
In Regime Acuto			#DIV/0!
Totale complessivo	114	498	4,4

Equipie Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica

GGD POST OP

Pazienti	sett.																																											Totale
Tipo dimissione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43															
Ordinaria domicilio paziente							6	11	4	3			6	11		8		6	4			4	4	5	21	15	19	16	7	150														
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto				16	23	10	15	19	10	6	13	11	7	10		17	11	7	4			8	15	11	12	10	10	19	304															
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione				4				7										9												44														
In Regime Acuto																																												
Totale	25	15		20	23	10	21	37	14	9	13	11	13	21		25	20	13	8			12	19	16	38	30	19	26	40	498														

Equipie Chirurgia del Ginocchio II e Chirurgia Artroscopica

Pazienti

Pazienti	sett.																																											Totale
Tipo dimissione	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43															
Ordinaria domicilio paziente							1	2	1	1			1	2		2		1	1			1	1	1	3	2	4	3	2	29														
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione				1				1										2												8														
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	6	4		4	7	3	3	4	3	2	3	2	2	3		5	3	2	1			2	4	3	3	2	2	4	77															
In Regime Acuto																																												
Totale	6	4		5	7	3	4	7	4	3	3	2	3	5		7	5	3	2			3	5	4	7	5	4	5	8	114														

DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA	4,17	3,75		4,00	3,29	3,33	5,25	5,29	3,50	3,00	4,33	5,50	4,33	4,20		3,57	4,00	4,33	4,00			4,00	3,80	4,00	5,43	6,00	4,75	5,20	5,00
DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA (DIMESSI A DOMICILIO)							6,00	5,50	4,00	3,00			6,00	5,50		4,00		6,00	4,00			4,00	4,00	5,00	7,00	7,50	4,75	5,33	3,50

Settimane dal 5 Marzo al 28 Ottobre - Progetto ERAS Galeazzi

GIN1 **95**

Equipie		Chirurgia del Ginocchio I																																
PER TIPOLOGIA DI DIMISSIONE																																		
Pazienti	sett.																																	Totale
Tipo dimissione		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	31			
Ordinaria domicilio paziente					1	1			2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	2	2	2	2	3	3			
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione							1																								1			
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto		2	4	5	1	2	5	4	1	2	2	2	2	2	4	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	3	3	4	1	61				
In Regime Acuto																															1			
Totale		2	4	5	2	3	6	4	3	3	3	4	3	4	5	3	4	3	2	1	1	3	4	4	5	5	6	4	95					

	Sett.10	Sett.11	Sett.12	Sett.13	Sett.14	Sett.15	Sett.16	Sett.17	Sett.18	Sett.19	Sett.20	Sett.21	Sett.22	Sett.23	Sett.24	Sett.25	Sett.26	Sett.27	Sett.28	Sett.29	Sett.30	Sett.36	Sett.37	Sett.38	Sett.39	Sett.40	Sett.41	Sett.42	Sett.43	Pgr
Ordinaria domicilio paziente	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	33,3%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%	33,3%	50,0%	33,3%	50,0%	20,0%	33,3%	25,0%	66,7%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	75,0%	25,0%	40,0%	0,0%	40,0%	33,3%	75,0%	32,6%
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	66,7%	83,3%	100,0%	33,3%	66,7%	66,7%	50,0%	66,7%	50,0%	80,0%	66,7%	75,0%	33,3%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	66,7%	25,0%	25,0%	60,0%	0,0%	60,0%	66,7%	25,0%	64,2%
In Regime Acuto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Equipie		Chirurgia del Ginocchio I																																
SUDDIVISIONE PER REPARTO																																		
Pazienti	sett.																																	Totale
REPARTO		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	92			
P21		1	4	5	2	3	6	4	3	3	3	3	3	4	5	3	4	3	2	1			3	4	4	5		4	6	4	3			
P42		1										1																1				3		
Totale		2	4	5	2	3	6	4	3	3	3	4	3	4	5	3	4	3	2	1			3	4	4	5		5	6	4	95			
pz non in P21		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3			

DEGENZA MEDIA POST-OP PER TIPO DIMISSIONE

Equipie	Chirurgia del Gin		Degenza media Post Op
Data Interv.	(Tutto)		
	Dati		
Tipo dimissione	Pazienti	GGD POST OP	
Ordinaria domicilio paziente	31	174	5,6
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione	3	20	6,7
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto	61	273	4,5
In Regime Acuto			#DIV/0!
Totale complessivo	95	467	4,9

Equipie		Chirurgia del Ginocchio I																																
GGD POST OP																																		
Pazienti	sett.																																	Totale
Tipo dimissione		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	174			
Ordinaria domicilio paziente					10	5			13	4	5	10	5	9	5	5	6	11	7			6	18	6	10		10	12	17	20				
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione							3																		17						2			
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto		11	15	18	8	7	20	19	5	7	8	10	7	7	18	9	12	4	4	4			10	7	4	14		13	27	5	273			
In Regime Acuto																																1		
Totale		11	15	18	18	12	23	19	18	11	13	20	12	16	23	14	18	15	11	4			16	25	27	24		23	39	22	467			

Equipie		Chirurgia del Ginocchio I																																
Pazienti																																		
Tipo dimissione	sett.																																	Totale
Tipo dimissione		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	36	37	38	39	40	41	42	43	31			
Ordinaria domicilio paziente					1	1			2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	2	1	2	2	2	2	3	61		
Trasferito ad altro regime o tipo di ricov. in istituto		2	4	5	1	2	5	4	1	2	2	2	2	2	4	2	3	1	1	1			2	1	1	3	3	4	1	61				
Trasferito ad altro istituto per riabilitazione							1																		2						3			
In Regime Acuto																																1		
Totale		2	4	5	2	3	6	4	3	3	3	4	3	4	5	3	4	3	2	1			3	4	4	5		5	6	4	95			

DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA	5,50	3,75	3,60	9,00	4,00	3,83	4,75	6,00	3,67	4,33	5,00	4,00	4,00	4,60	4,67	4,50	5,00	5,50	4,00			5,33	6,25	6,75	4,80		4,60	6,50	5,50
DEGENZA MEDIA POST-OP X SETTIMANA (DIMESSI A DOMICILIO)				10,00	5,00			6,50	4,00	5,00	5,00	5,00	4,50	5,00	5,00	6,00	5,50	7,00				6,00	6,00	6,00	5,00		5,00	6,00	5,67

